

ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ПЕРЕРАБОТКОЙ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Мейлиева Лазиза Кахрамановна, Кадилов Хасан Иргашевич

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент xasan.kodirov@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845179>

Коррозионное разрушение оборудования скважен нефтепроводов существенно осложняет добычу и транспортировку нефти и газа. Пластовые воды, как правило, насыщены сероводородом или сероводородом и углекислым газом одновременно. Высокое сродство сероводорода к железу определяет его опасность при коррозии нефтегазопромыслового оборудования. Образующиеся сульфиды железа являются эффективными катодами при коррозии сталей в присутствии H_2S . Сероводород не только обладает высокой коррозионной агрессивностью, но и является стимулятором наводороживания сталей, что может привести к возникновению в них коррозионных трещин. Образование катодных осадков, включающих $FeCO_3$, FeO , иногда сульфиды Fe_xS_y резко стимулирует углекислотную коррозию в нефтепромысловых водных средах. Наоборот, осаждение $CaCO_3$ подавляет коррозию [1-3].

На сегодняшний день в Республике во многих предприятиях используют полиэтилентерефталат, из которого получают упаковочные и текстильные материалы. Такое потребление перед учёными ставит задачу разработки технологии утилизации вторичного полиэтилентерефталата. Анализ литературных данных показал возможности получения полезных продуктов с помощью аминлиза полиэтилентерефталата различными видами амин [4].

В качестве аминного агента используются моноэтаноламин и диэтиленгликоль. Для получения и улучшения тех или иных свойств аминогидроксилсодержащих олигомеров и пригодных для использования в качестве ингибиторов коррозии использовали моноэтаноламин. Поэтому изучение процесса аминлиза вторичного полиэтилентерефталата с моноэтаноламином и его смеси с другими аминами, позволяют получить аминогидроксилсодержащие олигомеры, пригодные для производства ингибиторов коррозии, является актуальным и своевременным.

Целью данной работы является исследование процесса аминлиза вторичного полиэтилентерефталата с моноэтаноламином получением аминогидроксилсодержащих олигомеров и определения эффективности в качестве ингибиторов коррозии.

Аминлиз полиэтилентерефталат с моноэтаноламином проводили в следующей последовательности: в трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и термометром, добавляем измельченные, промытые и высушенные хлопья ВПЭТ и моноэтаноламина (МЭА). В течение 60 минут поднимаем температуру до $100\text{ }^\circ\text{C}$, затем в течение ещё 60 минут температуру поднимаем до $220\text{ }^\circ\text{C}$. После достижения температуры $220\text{ }^\circ\text{C}$, продолжаем синтез 6 часов. Хлопья постепенно набухают, реакционная масса становится гомогенной. Продукты синтеза при комнатной температуре представляют собой твердую массу, с увеличением мольного соотношения моноэтаноламина продукт становится более мягче по консистенции.

Первоначальные исследования по изучению процесса аминлиза ВПЭТ начали с моноэтаноламином, процесс осуществляли при соотношения ВПЭТ: МЭА = 1:0,4, 1:0,6, 1:2, 1:2,5 и 1:4 моль·эл·звено/моль.

Механизм аминлиза вторичного полиэтилентерефталата моноэтаноламином можно представить следующим образом:

Структуру синтезированных продуктов изучали методом ИК- спектроскопии. На ИК- спектрах МЭА (рис.1.) имеется широкая полоса поглощения при 3500-3150 см⁻¹ первичных аминных и гидроксильных групп, СН₂-групп, связанных с атомом азота и кислорода при 2943 и 2872 см⁻¹, деформационных колебаний первичных NH- и СН₂-групп при 1573 см⁻¹ и 1482 см⁻¹, скелетных колебаний ОН при 1360 и 1318 см⁻¹ и С-N при 1360, 1164, 1030 см⁻¹, валентных колебаний С-О в СН₂ОН при 1050 - 1085 см⁻¹, широкая полоса поглощения при 712 см⁻¹ деформационных колебания NH₂.

Рис.1. ИК-спектры использованного моноэтаноламина

На ИК-спектрах продуктов аминлиза (рис.2) после синтеза имеются деформационные колебания первичных NH- и СН₂-групп при 1552 см⁻¹ и 1499 см⁻¹, первичных гидроксильных групп при полосы пропускания 1043 см⁻¹, полосы пропускание ароматических колец при 1684 см⁻¹. Наличие аминсодержащих пиков свидетельствуето взаимодействии моноэтаноламина с ВПЭТ с образованием аминогидроксилсодержащего олигомера.

Рис.2. ИК-спектрыпродуктов аминлиза

Таким образом, изучен процесс аминлиза вторичного полиэтилентере-фталата с моноэтаноламином. Установлены структура и физико-химические свойства полученных продуктов. При этом выявлено, что с увеличением количества моноэтаноламина понижается температура каплепадения по Убелоду. Химическими методами и методами ИК-

спектроскопии исследована структура амингидроксилодержацих олигомеров. Показано возможность использование продуктов аминолнза ВПЭТ в композиции с КОМЭА и пиридина, в качестве ингибиторов коррозии металлов.